

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗВОДА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ

*Лилия Алиевна Нигматулина,
Доктор (Phd), и.о.доцент кафедры
«Психология» Национального университета Узбекистана
им.М.Улугбека.*

*Люция Алиевна Жабарова,
Доктор (Phd), старший преподаватель кафедры
«Психология» Национального университета Узбекистана
им.М.Улугбека.*

<https://doi.org/110.5281/zenodo.14576093>

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическое влияние на состояние личности, а также рассмотрены основные причины разводов, которые указывают разводящиеся супруги.

Ключевые слова: Брак, причины, конфликт, развод, психологическое состояние.

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsning holatiga psixologik ta'sir ko'rib chiqiladi, shuningdek, turmush o'rtoqlarning ajrashishi bilan ko'rsatilgan ajralishning asosiy sabablari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Nikoh, sabablar, ziddiyat, ajralish, psixologik holat.

Abstract. This article examines the psychological impact on the state of the individual, as well as examines the main reasons for divorce, which are indicated by divorcing spouses.

Key words: Marriage, reasons, conflict, divorce, psychological state.

Введение

Согласно статистике, в Узбекистане в первом полугодии 2020 года было зафиксировано 12,8 тысячи разводов, что указывает на быстро растущую тенденцию. Эту настораживающую тенденцию отмечает Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встречах с молодежью, подчеркивая важность семьи и семейных ценностей. Он выражает свою беспокойность высоким уровнем разводов, особенно среди молодых семей.

Научное исследование данной проблемы будет не просто полезным, но и необходимым. Это поможет лучше понять последствия развода на психоэмоциональное состояние индивидуума, выявить основные причины этого явления и, возможно, предложить меры для его предотвращения или смягчения последствий. Влияние развода проникает глубоко как в

последующую жизнь бывших супругов, так и в социальную ткань общества. Это явление порождает ряд психологических и социальных последствий, включая снижение уровня социальной ответственности и увеличение доли неполных семей в обществе. Современная динамика семьи, отмеченная снижением взаимопонимания между супругами, растущей экономической автономией, случаями неверности, борьбой с алкоголизмом, и безответственным отношением к супружеским обязательствам - все эти факторы способствуют напряженной атмосфере и частым конфликтам в семье.

Согласно исследованиям, в области психологии, такие факторы как высокий уровень стресса, депрессия и тревожные расстройства часто встречаются у лиц, переживших развод. Они также могут привести к ухудшению общего здоровья, снижению качества жизни и ухудшению социального функционирования. Вышеупомянутые факторы обычно приводят к неизбежному - разводу. Это становится не только личной трагедией для пары, но и общественной проблемой, требующей внимания и вмешательства со стороны психологов и социологов.

Литературный обзор и методология

Психологические исследования, проведенные Андреевой Т. В. и Мусакиной А. П. в 1999 году, подчеркнули отличия в личностных характеристиках между замужними и разведенными женщинами. Было установлено, что замужние женщины обычно демонстрируют более дружественное и менее эгоцентричное поведение, они более склонны к зависимостям и подчинению и менее подозрительны по сравнению с разведенными.

В отношении стратегий поведения в конфликтных ситуациях, обе группы женщин, как правило, предпочитают избегание. Однако, замужние женщины чаще прибегают к сотрудничеству и компромиссу. У разведенных женщин, наоборот, наблюдается значительно меньшее использование стратегии компромисса, они чаще выбирают приспособление и соперничество. Определение развода в психологическом контексте - это

официальное прекращение брака между живыми супругами. Это следует отличать от юридического признания брака недействительным и естественного прекращения брака в связи со смертью одного из партнеров.

На основе этих исследований, можно утверждать, что статус брака существенно влияет на личные характеристики и стратегии управления конфликтами, что имеет значительные последствия для психоэмоционального здоровья и социального функционирования. Благодаря множеству научных исследований, проведенных в области причин разводов, были сформированы различные классификации мотивов, приводящих к разводу, у разных научных авторов. Мотивы обычно охватывают широкий спектр условий, обстоятельств и причин, которые ведут к прекращению брака. Важность и количество этих мотивов могут значительно варьироваться, как показывают исследования.

Анализ и результаты

Один из примеров классификации мотивов развода был предложен Н.Г. Юркевичем в 1970 году. Он включает в себя следующие факторы:

1. Несовпадение или несовместимость характеров.
2. Нарушение супружеской верности.
3. Напряженные отношения с родителями или вмешательство родственников.
4. Пьянство или алкоголизм.
5. Вступление в брак без любви или безответственно.
6. Осуждение супруга к длительной тюремной заключению.

Согласно статистическим данным, возраст, в котором люди чаще всего начинают задумываться о разводе, колеблется от 30 до 39 лет. Интересно, что мысли о разводе реже всего посещают людей в возрасте от 20 до 29 лет.

Исследования также показывают, что женщины, которые находятся в браке от 12 до 21 года, и те, кто прожил в браке от 6 до 11 лет, чаще задумываются о разводе. В то же время, мужчины, которые женаты менее 6 лет, реже всего размышляют о возможном разводе.

Развод обычно не случается спонтанно, он предваряется фазой семейных напряжений или конфликтов. Размышления о разводе служат индикатором уровня удовлетворенности семейными отношениями.

В нашем исследовании приняли участие 320 индивидуумов, из которых 199 были в браке, а 121 уже развелись. Мы провели сравнительный анализ по всем исследуемым параметрам между участниками, сохраняющими брачные узы, и теми, кто уже пережил развод.

В нашем исследовании мы обнаружили интересные различия в паттернах конфликтов между разведенными и неразведенными участниками. Разведенные индивидуумы сообщили о меньшем количестве конфликтов, связанных с отношениями с родственниками и друзьями, проявлением автономии, нарушением ролевых ожиданий, несоответствием нормам поведения, ревностью и различиями в отношении к деньгам. Однако, в вопросах, связанных с воспитанием детей и проявлением доминирования, группы не показали значительных различий. Это подчеркивает, что эти проблемы могут быть универсальными, вне зависимости от того, состоят ли люди в браке или разведены.

В области межличностных отношений, мы обнаружили, что уровень понимания, эмоциональной привлекательности и уважения к партнеру был значительно выше у респондентов, состоящих в браке. Это может быть связано с тем, что после развода индивидуумы могут испытывать трудности в интерпретации поведения, мыслей, чувств и намерений бывшего партнера, что приводит к низкому уровню эмоционального притяжения и уважения.

В отношении личностных характеристик, было обнаружено, что респонденты, находящиеся в разводе, проявляют больше тревоги, чувства вины и чувства долга, в то время как люди в браке более спокойны и жизнерадостны.

Такие результаты подчеркивают важность брака в контексте развития личностных черт и влияния развода на психоэмоциональное состояние

индивидуума. Развод может вызвать значительную психологическую травму, включая ощущение вины, тревоги и одиночества.

Несмотря на то, что развод может уменьшить определенные типы конфликтов, он также может привести к снижению уровня сплоченности и увеличению автономии, что может быть связано с дистанцированием от бывшего партнера.

Также было обнаружено, что после развода люди становятся более мягкими, дружелюбными и уступчивыми, возможно, как реакция на более высокий уровень конфликтности в браке. Это также может быть связано с потерей уверенности в себе после развода.

Эти результаты подчеркивают сложность влияния развода на психоэмоциональное состояние индивидуума и важность предоставления соответствующей поддержки людям, переживающим развод. Развод имеет значительное и многогранное влияние на психоэмоциональное состояние индивидуума. В то время как он может привести к уменьшению некоторых типов конфликтов, он также усиливает эмоциональные напряжения и психологические проблемы, такие как тревога, чувство вины и одиночество.

Выводы и рекомендации

Развод также влияет на межличностные отношения, уменьшая уровень взаимопонимания, эмоциональной привлекательности и уважения к бывшему партнеру. Кроме того, он может усиливать некоторые личностные характеристики, такие как автономность и уступчивость, в то время как уменьшает такие качества, как уверенность в себе и эмоциональная устойчивость.

Эти результаты подчеркивают необходимость разработки и внедрения эффективных стратегий поддержки для людей, переживающих развод. Это может включать консультационные услуги, психотерапевтическую помощь и образовательные программы, направленные на улучшение эмоционального состояния и социальной адаптации.

В заключение, важно отметить, что развод - это сложный процесс, который требует всестороннего и чувствительного подхода. Исследования, подобные нашему, помогают лучше понять его последствия и определить наиболее эффективные стратегии поддержки для тех, кто его переживает. Это важный шаг в направлении обеспечения благосостояния и психического здоровья индивидуумов, столкнувшихся с такой жизненной ситуацией.

Список литературы

1. Андреева Т. В. Семейная психология: учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.
2. Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 158 с.
3. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта. – М., 1998.
4. Кент М. Стратегия развода. СПб.: Лениздат, 1993.
5. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М.: Медицина, 1991.
6. Крайг Г. Психология развития. 7-е международное издание. СПб.: Питер, М., Харьков, Минск, 2002.